

F1 DURAGAY O'SIMLIKLARI, NAVLAR VA KLEYSTOGAM GUL TIPIGA EGA BO'LGAN TIZMALARNING QIMMATLI XO'JALIK VA MORFOBIOLOGIK BELGI KO'RSATKICHLARINING SHAKLLANISHI.

Yakubjonova Nodiraxon Avazxon qizi
Mirzaaxmatova Mahliyo Esonali qizi
Toshmatova Madina Xayrullo qizi
Jumayeva Aziza Xusan qizi
Yusupova Sabrina Otabek qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10223860>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-November 2023 yil

Ma'qullandi: 25- November 2023 yil

Nashr qilindi: 30-November 2023 yil

KEY WORDS

Geterozis, morfologiya, davr, loppagi, chartishtirish, o'suv davri, navlar, xususiyati.

ABSTRACT

G'o'za navlari morfobiologik va xo'jalik xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun, bugungi kunga kelib, genetik va seleksioner olimlar tomonidan ayrim qimmatli xo'jalik belgilarini o'zida mujassam qilgan (tezpishar, hosildor, tolasi sifati, kasallik va zararkunandalarga chidamli) navlar yaratilgan va yaratilmoqda. Lekin, yaratilgan navlarning nav tozaligi talab darajasida bo'lmagani bois ishlab chiqarishga keng tadbiq etilmayapdi. Chunki, nav tozaligining pasayishiga nafaqat mexanik, balki biologik ifloslanish ham ta'sir ko'rsatadi.

Hozirgi kunda qishloq xo'jalik ekinlari, jumladan, g'o'za navlarini yaratishning asosiy usullaridan biri sintetik seleksiyadir. Bu usul duragaylash yordamida bir necha nav va tur xillarining qimmatli xo'jalik belgi va xususiyatlarini bitta organizmda mujassamlashtirish imkonini beradi. Chartishtirish uchun juft tanlashda ota-onaning elementar tarkibi jihatidan har-xil bo'ladigan belgi-ko'rsatkichlarini o'rganib chiqish lozim bo'ladi. K. Xudarganov izlanishlarida 2006-2007 yillar davomida kleystogam gul tipiga ega bo'lgan tizmalarni o'rgangan.

Ko'sakning bitta lo'ppagidagi umumiy chigit soni va uning ichidagi puch chigitlar sonini aniqlash yangi navlar yaratishda, ayniqsa, kleystogam gulga ega bulgan shakllarda o'rganish katta ahamiyatga ega. Yuqoridagilarni inobatga olib tadqiqotchi tajribalarida navlar va kleystogam gul tipiga ega bo'lgan tizmalari va duragaylarining ushbu qimmatli xo'jalik belgilarini ham o'rgangan.

Ushbu ma'lumotlarga ko'ra tizmalarning bir dona paxta lo'ppagidagi chigitlar sonining kamayishi kuzatildi. Navlarda bir dona paxta lo'ppagidagi chigitlar soni 6,2-6,8 donani tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich tizmalarda 5,0-5,6 donaga teng bo'lda. Faqat T-856 tizmasida lo'ppakdagi chigitlar soni 6,8 donani tashkil etib, navlar ko'rsatkichiga teng bo'ldi. Ayrim tizmalarda (T-750, T-758, T-856) bitta lo'ppakdagi puch chigitlar soni Surxon-101 va Surxon-16 navlariga nisbatan ko'proq bo'lganligi kuzatildi. T-741, T-799, T-806 tizmalarida esa lo'ppakdagi puch chigitlar soni navlarga nisbatan deyarli farqlanmadi.

2.1-jadvalda kleystogam gul tipiga ega bo'lgan tizmalar, navlar va F_1 o'simliklarining asosiy qimmatli xo'jalik belgi ko'rsatkichlari va irsiylanishi keltirilgan. O'suv davri bo'yicha keltirilgan ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, o'rganilgan tizmalar, navlar va F_1 o'simliklarida ushbu belgining ko'rsatkichlari orasida katta farq qilmaganligi namoyon bo'lib, o'rtacha ko'rsatkichlar 107-111 kuni tashkil etdi. 5 ta duragay kombinatsiyada dominantlik darajasi $hp=0$ bo'lganligi kuzatildi. Surxon-101 bilan olingan duragay kombinatsiyalaridan 3 ta o'rtacha ijobiy va geterozis ($hp=0,7; 7,0$), 3 ta salbiy to'liq va geterozis ($hp=-1,0;-7,0$) holatlari namoyon bo'ldi. Surxon-16 bilan olingan duragay kombinatsiyalaridan 6 ta ijobiy geterozis ($hp=1,0; 7,0$), 2 ta ijobiy o'rtacha ($hp=0,4; 0,5$) va Surxon-16 x T-806 duragay kombinatsiyasida dominantlik holati o'rtacha salbiy ($hp=-0,5$) bo'lganligi kuzatildi.

2.1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra shuni ta'kidlash mumkinki, tizmalarda bitta ko'sakdagi paxta vazni o'rtacha 3,0-3,2 g bo'lsa, F_1 o'simliklarida bu ko'rsatkich o'rtacha 3,0-3,8 g. ni tashkil etdi.

F_1 duragay kombinatsiyalarida bitta ko'sakdagi paxta vazni belgisining dominantlik darajasi ijobiy yoki salbiyligi bilan, o'rtacha yoki yuqorilik qiymati jihatidan sezilarli darajada farq qilganligi kuzatildi. O'rganilgan 20 ta duragay kombinatsiyasidan 12 tasida ijobiy ($hp=1,0; 3,0$), bittasida salbiy ($hp=-1,8$) geterozis holati kuzatildi.

Tola chiqimi ko'rsatkichi, F_1 o'simliklari va tizmalarda 39,0-42,4 % bo'lib, ushbu belgi ko'rsatkichi navlarga nisbatan 3,3-6,0 % ga yuqori bo'lganligini ko'rish mumkin. Aksariyat duragay kombinatsiyalarda tola chiqimi bo'yicha oraliq dominantlik holati kuzatildi. Surxon-101 x T-758 duragay kombinatsiyasida dominantlik koeffitsienti bo'yicha eng yuqori ijobiy ko'rsatkich ($hp=0,85$) kuzatildi.

Tola uzunligi ko'rsatkichi bo'yicha tizmalar va F_1 duragay kombinatsiyalar ko'rsatkichlari navlarga nisbatan teng yoki bir muncha past bo'lgani aniqlandi. F_1 o'simliklarida bu ko'rsatkich o'rtacha 37,6-39,0 mm. ni tashkil etdi. 8 ta duragay kombinatsiyalarida salbiy dominantlik holati ($hp=-0,13$ dan $hp=-4,0$ gacha), 3 ta duragay kombinatsiyalarda salbiy geterozis, 4 ta duragay kombinatsiyalarida ijobiy geterozis ($hp=1,33; hp=9,0$), 2 ta Surxon-16 x T-741 va T-799 x Surxon-16 duragay kombinatsiyalarida esa oraliq ijobiy dominantlik holatlari aniqlandi.

1000 dona chigit vazni navlarda 110,1-116,7 g, tizmalarda 104,3-115,6 g va F_1 duragay kombinatsiyalarida esa 105,0-125,4 g. ni tashkil etib, belgi bo'yicha F_1 duragay kombinatsiyalari, tizmalar va navlar o'rtasida deyarli katta farqlanish kuzatilmadi. 1000 dona chigit vazni belgisining dominantlik darajasi F_1 duragay kombinatsiyalarining aksariyatida ijobiy yoki salbiy geterozis holati bilan sezilarli darajada farqlanishi aniqlandi (2.1-jadval). T-758 x Surxon-101, Surxon-16 x T-741, Surxon-16 x T-758, T-799 x Surxon-16, Surxon-16 x T-799 F_1 duragay kombinatsiyalarida oralik dominantlik holati kuzatildi.

Birinchi hosil shox joylashgan bo'g'in tizmalarda 4,1-4,9, navlarda 4,1-5,8 va F_1 duragay o'simliklarida esa 4,3-5,8 bo'g'inlarida joylashgani aniqlandi (2.2-jadval).

2.1 jadval

Kleystogam gul tipiga ega bo'lgan tizmalar, navlar va F₁ 8o'simliklarining asosiy qimmatli xo'jalik belgi ko'rsatkichlari va irsiylanishi (2015 y.)

Tizmalar, navlar va F ₁ o'simliklari	O'suv davri, kun	Hp	Bitta ko'sakdag i paxta vazni, g	hp	Tola chiqimi, %	hp	Tola uzunligi, m	hp	1000 dona chigit vazni, g	hp
	X±S _x		X±S _x		X±S _x		X±S _x		X±S _x	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T-741	110±0,66		3,0±0,29		42,0±0,43		37,6±0,09		111,1±3,1	
T-750	108±0,67		3,0±0,13		42,4±0,51		37,9±0,27		104,3±3,5	
T-758	107±0,31		3,0±0,04		41,7±0,49		37,6±0,13		104,6±5,3	
T-806	107±0,48		3,1±0,04		42,0±0,31		37,5±0,09		110,0±2,7	
T-799	108±0,82		3,2±0,09		40,7±0,39		38,0±0,34		115,6±4,5	
Surxon-101	108±0,71		3,7±0,06		35,7±0,23		38,1±0,26		116,7±2,0	
Surxon-16	111±0,50		3,4±0,07		36,4±0,69		39,2±0,31		110,1±2,2	
T-741 x Surxon-101	108±0,88	0,7	3,5±0,11	0,4	40,8±0	0,6	38,2±0,20	1,4	122,4±0,8	3,0
Surxon-101 x T-741	107±0,33	1,7	3,2±0,05	-0,4	40,6±0,19	0,6	38,0±0,05	0,6	121,8±2,6	2,8
T-750 x Surxon-101	109±1,19	0	3,5±0,09	0,4	39,8±0,54	0,2	37,6±0,27	-4,0	127,3±1,8	2,7
Surxon-101 x T-750	107±0,25	0	3,7±0,03	1,0	41,0±0,49	0,6	38,9±0,22	9,0	123,5±0,8	2,1
T-758 x Surxon-101	107±0,47	1,0	3,8±0,40	1,4	39,0±0,33	0,3	38,5±0,46	2,6	113,0±0,5	0,38
Surxon-101 x T-758	108±0,48	-1,0	3,7±0,11	1,0	40,3±0,57	0,8	38,0±0,21	0,6	110,6±0,9	-10,1
T-806 x Surxon-101	109±0,33	-3,0	3,6±0,06	0,7	39,5±0,56	0,2	38,0±0,13	0,67	116,8±3,0	1,0
Surxon-101 x T-806	111±0,33	-7,0	3,5±0,06	0,3	39,7±0,24	0,3	38,2±0,28	1,33	118,1±1,8	1,4
T-799 x Surxon-101	111±0,58	0	3,7±0,04	1,0	40,5±0,52	0,6	38,0±0,18	-1,0	112,4±3,8	-4,0
Surxon-101 x T-799	111±0,67	0	3,0±0,25	-1,8	39,7±0,39	0,3	38,0±0,19	-1,0	107,0±2,2	-10,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T-741 x Surxon-16	107±0,30	6,4	3,5±0,04	1,5	39,6±0,13	0,1	38,2±0,21	-0,25	118,9±2,0	16,6
Surxon-16 x T-741	107±0,58	7,0	3,8±0,13	3,0	40,4±0,54	0,4	38,6±0,53	0,25	110,9±1,0	0,6
T-750 x Surxon-16	107±0,66	1,7	3,7±0,19	2,5	40,2±0,53	0,3	38,1±0,30	-0,69	125,4±3,4	6,3
Surxon-16 x T-750	108±0,33	1,0	3,5±0,07	1,5	39,8±0,42	0,1	38,0±0,16	-0,84	120,8±2,5	4,7
T-758 x Surxon-16	107±0,34	1,0	3,5±0,10	1,5	40,0±0,46	0,4	38,0±0,34	-0,5	111,4±1,8	1,5
Surxon-16 x T-758	109±0,45	0,5	3,8±0,08	3,0	40,4±0,17	0,5	38,4±0,54	-0,13	114,9±2,6	0,7
T-806 x Surxon-16	109±0,33	0	3,7±0,14	3,0	40,5±0,22	0,5	38,9±0,73	0,65	108,8±2,0	-25,0
Surxon-16 x T-806	110±0,52	-0,5	3,3±0,02	0,3	39,7±0,27	0,2	38,9±0,59	0,65	106,1±2,0	-79,0
T-799 x Surxon-16	109±0,58	0,4	3,1±0,25	-0,5	39,7±0,81	0,2	38,6±0,52	0,14	105,0±6,7	-0,9
Surxon-16 x T-799	107±0,57	1,7	3,5±0,04	2,0	39,8±0,52	0,6	39,0±0,57	0,71	109,8±4,1	0,9

2.1 jadvalning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T-741 x Surxon-16	107±0,30	6,4	3,5±0,04	1,5	39,6±0,13	0,1	38,2±0,21	-0,25	118,9±2,0	16,6
Surxon-16 x T-741	107±0,58	7,0	3,8±0,13	3,0	40,4±0,54	0,4	38,6±0,53	0,25	110,9±1,0	0,6
T-750 x Surxon-16	107±0,66	1,7	3,7±0,19	2,5	40,2±0,53	0,3	38,1±0,30	-0,69	125,4±3,4	6,3
Surxon-16 x T-750	108±0,33	1,0	3,5±0,07	1,5	39,8±0,42	0,1	38,0±0,16	-0,84	120,8±2,5	4,7
T-758 x Surxon-16	107±0,34	1,0	3,5±0,10	1,5	40,0±0,46	0,4	38,0±0,34	-0,5	111,4±1,8	1,5
Surxon-16 x T-758	109±0,45	0,5	3,8±0,08	3,0	40,4±0,17	0,5	38,4±0,54	-0,13	114,9±2,6	0,7
T-806 x Surxon-16	109±0,33	0	3,7±0,14	3,0	40,5±0,22	0,5	38,9±0,73	0,65	108,8±2,0	-25,0
Surxon-16 x T-806	110±0,52	-0,5	3,3±0,02	0,3	39,7±0,27	0,2	38,9±0,59	0,65	106,1±2,0	-79,0
T-799 x Surxon-16	109±0,58	0,4	3,1±0,25	-0,5	39,7±0,81	0,2	38,6±0,52	0,14	105,0±6,7	-0,9
Surxon-16 x T-799	107±0,57	1,7	3,5±0,04	2,0	39,8±0,52	0,6	39,0±0,57	0,71	109,8±4,1	0,9

2.2-jadval

Kleystogam gul tipiga ega bo'lgan tizmalar, nav va F₁ o'simliklarining morfoxo'jalik belgi ko'rsatkichlari va irsiylanishi (2015y.)

Tizma, navlar va F ₁ o'simliklari	Birinchi hosil shox joylashishi, bo'g'in	Hp	O'suv shoxlar soni, dona	Hosil shoxlar soni, dona	hp	Bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni, dona	hp	Bosh poya balandligi, sm	hp	Kleysto-gam gullar soni, %	hp
	X+S _x			X+S _x		X+S _x		X+S _x		X+S _x	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T-741	4,9±0,12		1,1	29,2±0,96		25,0±0,98		65±1,69		88,2±0,96	
T-750	4,6±0,12		1,1	28,1±0,98		24,6±1,03		66±1,86		89,8±0,75	
T-758	4,4±0,10		1,0	28,1±1,08		24,3±1,02		57±1,76		89,6±0,91	

2.2 jadvalning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T-806	4,2±0,14		1,2	28,3±0,94		24,1±1,00		77±1,71		89,1±0,89	
T-799	4,4±0,13		0,9	25,2±0,76		23,5±0,79		63±1,75		90,0±0,81	
Surxon-16	4,1±0,21		0,1	31,1±1,24		26,9±1,59		78±3,38		43,8±3,80	
Surxon-101	5,8±0,22		0,5	33,0±2,02		28,5±2,01		83±4,26		41,6±4,50	
T-741 x Surxon-16	5,3±0,18	2,0	0,4	27,5±0,72	-2,8	20,8±0,73	-5,4	75±2,08	0,5	60,1±4,26	-0,3
Surxon-16 x T-741	4,8±0,15	0,8	0,8	25,8±1,11	-4,6	20,8±0,93	-5,4	66±2,44	-0,8	74,6±2,23	0,1
T-750 x Surxon-16	4,9±0,15	2,2	0,7	25,9±0,81	-2,5	21,4±0,82	-3,8	71±2,31	-0,2	51,8±4,35	-0,7
Surxon-16 x T-750	5,2±0,19	3,4	0,9	26,2±0,82	-2,3	21,1±0,89	-4,0	75±2,64	0,5	72,7±2,82	0,3
T-758 x Surxon-16	4,7±0,23	3,0	0,9	32,5±1,32	1,9	25,4±1,78	-0,1	83±3,25	1,5	53,3±3,40	-0,6
Surxon-16 x T-758	4,7±0,11	3,0	0,8	32,6±0,89	2,1	26,4±1,25	0,6	86±1,98	1,8	60,4±2,93	-0,3
T-806 x Surxon-16	4,3±0,12	3,0	0,4	32,8±0,97	2,2	27,3±1,36	1,3	84±2,16	13,0	48,7±3,14	-0,8
Surxon-16 x T-806	4,4±0,16	5,0	0,1	34,7±1,09	3,6	29,8±1,25	3,1	86±2,16	17,0	42,3±4,44	-1,1
T-799 x Surxon-16	4,8±0,19	3,7	0,4	32,8±1,64	1,6	26,6±1,84	0,8	88±4,72	2,3	53,7±3,55	-0,6
Surxon-16 x T-799	4,9±0,21	4,3	0,5	31,2±0,99	1,0	25,2±1,46	0	89±2,64	2,5	53,4±3,60	-0,6
T-741 x Surxon-101	5,2±0,14	-0,3	0,5	29,9±1,55	-0,6	26,0±1,42	-0,4	80±3,01	0,7	60,4±3,00	-0,2
Surxon-101 x T-741	5,3±0,31	-0,1	0,5	31,2±1,45	0,1	26,0±1,33	-0,4	84±3,58	1,1	31,0±2,70	-1,6
T-750 x Surxon-101	5,8±0,12	1,0	0,4	27,8±0,82	-1,1	21,3±0,71	-2,7	84±2,04	1,1	67,6±3,74	0,1

Surxon-101 x T-750	4,5 \pm 0,20	-1,2	0,8	25,3 \pm 2,24	-2,1	20,0 \pm 1,72	-3,4	70 \pm 4,78	-0,5	42,2 \pm 4,20	-1,1
T-758 x Surxon-101	4,6 \pm 0,24	-0,7	1,0	25,7 \pm 1,62	-2,0	18,7 \pm 1,59	-3,7	77 \pm 3,55	0,5	54,8 \pm 3,43	-0,5
Surxon-101 x T-758	4,9 \pm 0,14	-0,3	0,5	28,2 \pm 1,25	-1,0	22,2 \pm 1,38	-2,0	77 \pm 2,46	0,5	56,2 \pm 5,41	-0,4
T-806 x Surxon-101	5,1 \pm 0,25	0,1	1,5	31,4 \pm 1,64	0,3	30,7 \pm 1,71	2,0	87 \pm 3,10	2,3	54,0 \pm 3,49	-0,5
Surxon-101 x T-806	5,3 \pm 0,21	0,4	0,5	32,9 \pm 1,04	1,0	27,8 \pm 1,47	0,7	89 \pm 2,41	3,0	54,8 \pm 3,37	-0,5
T-799 x Surxon-101	5,4 \pm 0,16	0,4	0,4	30,3 \pm 1,51	0,3	24,4 \pm 1,36	-0,6	94 \pm 1,94	2,1	38,2 \pm 5,10	-1,1
Surxon-101 x T-799	5,6 \pm 0,18	0,7	0,5	31,6 \pm 1,22	0,6	28,1 \pm 1,58	0,8	96 \pm 2,37	2,3	55,0 \pm 4,27	-0,5

Surxon-16 navi qatnashgan aksariyat duragay kombinatsiyalarda ushbu ko'rsatkich ijobiy geterozis holatida bo'lganligi aniqlandi ($hp=2,0; 5,0$). Surxon-101 x T-750 duragay kombinatsiyasida salbiy ($hp=-1,2$), resiprok T-750 x Surxon-101 kombinatsiyasida esa ijobiy ($hp=1,0$) geterozis holatlari namoyon bo'ldi. Qolgan Surxon-101 navi ishtirok etgan duragay kombinatsiyalarida salbiy ($hp=0,3; -0,7$) va ijobiy ($hp= 0,1; -0,7$) oraliq dominantlik holatlari kuzatildi.

O'suv va hosil shoxlar soni bo'yicha tizmalarda, navlar va F₁ duragay o'simliklari orasida deyarli katta farqlanish kuzatilmaganligi 2.2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rish mumkin. Hosil shoxlar soni tizmalarda 25,3-40,4 dona, navlarda 31,8-34,1 va F₁ o'simliklarida 25,3-34,7 donani tashkil etdi. Surxon-16 navi qatnashgan duragay kombinatsiyalarida hosil shoxlar soni ko'rsatkichi bo'yicha salbiy ($hp=-2,3; hp=-4,6$) va ijobiy ($hp= 1,0; hp=3,6$) geterozis holatlari kuzatildi. Surxon-101 navi bilan T-750, T-758 tizmalari chatishtirilgan duragay kombinatsiyalarida salbiy ($hp=-1,0; hp=-2,1$), T-806 x Surxon-101 duragay kombinatsiyasida esa ijobiy ($hp=1,0$) geterozis holatlari kuzatildi. Surxon-101 navi qatnashgan qolgan barcha duragay kombinatsiyalarda ijobiy va oraliq dominantlik holati aniqlandi.

O'suv va hosil shoxlar soni ko'rsatkichlari va ularning dominantlik holatlari bo'yicha aniqlangan qonuniyatni, ko'saklar soni bo'yicha ham kuzatish mumkin. Bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni tizmalarda 25,8-34,9, navlarda 27,6-28,9, F₁ o'simliklarida esa bu ko'rsatkich 18,6-30,7 donani tashkil etdi. Surxon-16 navi qatnashgan duragay kombinatsiyalarda ko'saklar soni bo'yicha salbiy ($hp=-3,8; hp=-5,4$) va ijobiy ($hp=1,3; hp=-3,1$) geterozis holatlari kuzatildi. Surxon-101 navi qatnashgan duragay kombinatsiyalarning aksariyatida salbiy geterozis ($hp= -2,0; hp=-3,4$) va salbiy oraliq ($hp=-0,4; hp=-0,6$) dominantlik holatlari aniqlandi. T-806 x Surxon-101 ishtirok etgan duragay kombinatsiyasida ijobiy ($hp=2,0$) geterozis holati namoyon bo'ldi.

O'simliklarning bosh poya balandligi bo'yicha shuni ta'kidlab o'tish joizki, o'rganilgan tizmalarda o'simliklarning bosh poya balandligi navlarga va F₁ o'simliklariga nisbatan past bo'lishi aniqlandi. Tizmalarda bosh poyaning balandligi navlarga nisbatan 6-21sm, F₁

o'simliklariga nisbatan 9-19sm ga past bo'lganligi kuzatildi. F₁ o'simliklarida bosh poya balandligi navlarga nisbatan 7-12 sm. ga baland bo'ldi. Surxon-16 navi bilan T-758, T-806, T-799 chatishtirilgan duragay kombinatsiyalarida bosh poya balandligi bo'yicha ijobiy geterozis (hp=1,5; hp=17,0), ushbu nav ishtirok etgan qolgan barcha duragay kombinatsiyalarida salbiy va ijobiy oraliq dominantlik holatlari qayd etildi. Ushbu belgi ko'rsatkichi bo'yicha Surxon-101 navi ishtirok etgan aksariyat duragay kombinatsiyalarda ijobiy geterozis (hp=1,1; hp=3,0) holati kuzatildi.

Bir tup o'simlikdagi kleystogam gullarning umumiy soni navlarda 41,6-43,8 % ni, tizmalarda 88,2-90,0 % va F₁ o'simliklarida esa bu ko'rsatkich 31,0-74,6 % ni tashkil etdi. Eng yuqori ko'rsatkich T-750 x Surxon-101, Surxon-16 x T-741, Surxon-16 x T-750 duragay kombinatsiyalarida qayd etildi. 4 ta duragay kombinatsiyasida (Surxon-16 x T-806, Surxon-101 x T-741, Surxon-101 x T-750, T-799 x Surxon-101) salbiy geterozis (hp=-1,1; hp=-1,6) holatlari qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasining yanada rivojlantirish bo'yicha Xarakteristik strategiyasi to'g'risida" gi PF -4947 sonli farmoni
2. Автономов Вик.А. Изменчивость, наследование признаков у географически отдаленных гибридов F₁ – F₂ хлопчатника *G.hirsutum* L. // Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы её развития. Мат. межд. научн. конф. – Ташкент, 2006. - С. 36-41.
3. Amanov B.X., Ernazarova Z.A., Nabieva N. *G.barbadense* L. turining turichi G'1, G'2 duragaylarida tola uzunligining irsiylanishi // "Fo'za genetikasi, seleksiyasi va urug'chiligini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy asoslari" nomli Resp. ilmiy-amaliy anjumani to'plami. - Tashkent: Mexridaryo, 2009. - B. 23-25.
4. Арутюнова Л.Г., Пулатов М., Бабамуратов Х., Эгамбердиев А.А. - Резерв для обогащения генофонда // Ж. Хлопок. - Москва, 1988. - №5. - С. 43-45.
5. Allashov B.D., Ibragimov P.Sh., Ibragimov Sh., Shadramov Ye. Qo'sh duragaylash uslubida olingan T-550 tizmasida ko'sak vazni va boshqa belgilar o'rtasidagi korrelyativ bog'liklarni o'rganish // Материалы научно-практической конференции «Современное состояние селекции и семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их решения». - Ташкент, 2007. - С. 91-93.
6. Boboev Ya., Kim R.G., Amanturdiyev A.B., G'o'zaning F₂ avlodida tezpisharlik belgisining boshqa xo'jalikka qimmatli belgilar bilan o'zaro bog'lanishi // Fo'za genetikasi, seleksiyasi va urug'chiligi va bedachilik masalalari to'plami. - Toshkent, 2000. – B. 50-56.
7. Бобоев С.Г., Муратов А., Намозов Ш.Э. G'uzaning yangi k'up genomli duragaylarida tezpisharlik va tola sifat k'ursatkichlarini uzgaruvchanligi // Материалы научно-практической конференции «Современное состояние селекции и семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их решения». - Ташкент, 2007. - С. 100-103.
8. Бочарова В.М. Сопряженность длинны с тониной и прочностью волокна у хлопчатника G'2 // В сб. генетика, селекция и семеноводство хлопчатника и люцерны, вып. 17. - Ташкент, 1979. - С. 101-103.
9. Идиятулина Д.Л. Некоторые аспекты вопросов эмбриологии с генетической основой

хазмо и клейстогамного типа цветка при внутри и межвидовой гибридизации хлопчатника // в сб. Материалы междунар. научной конферен. «Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур». - Ташкент: ФАН, 2005. - С.40-41.

10. Иогансон В.Л. О наследовании в популяциях и чистых линиях.- М.: Л., 1935.-38 С.

